

**Drugie stwierdzenie rzadkiego gatunku chronionego Dyrektywą
Siedliskową – żagłębka bruzdkowanego *Rhysodes sulcatus*
(FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae)
w Puszczy Knyszyńskiej**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054589>

DAWID MARCZAK¹

¹ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Polska, e-mail: dawid.marczak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6282-1432

² Instytut Nauk Leśnych, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Polska, e-mail: akfiatek1@wp.pl, ORCID: 0000-0002-0556-6113

ABSTRACT. Second record of a rare species protected Habitats Directive – *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in the Knyszyńska Forest. The paper presents the second record of *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in Knyszyńska Forest. Specimens were observed in Czarna Białostocka Forest District.

KEY WORDS: Coleoptera, beetles, new data, Podlasie, relict species, endangered species.

Żagłębek bruzdkowany *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) jest gatunkiem leśnym, związanym ze starymi, dobrze zachowanymi drzewostanami (SIENKIEWICZ 2012). Uznawany jest za relikwyt lasów o charakterze pierwotnym (ECKELT *et al.* 2017) oraz jest wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce podlega prawnej ochronie gatunkowej oraz jest umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych oraz w Polskiej czerwonej księdze zwierząt – bezkręgowce w kategorii EN – gatunek zagrożony (PAWŁOWSKI *et al.* 2002, PAWŁOWSKI 2002).

Według BURAKOWSKIEGO *et al.* (1986) żagłębek bruzdkowany był znany z nielicznych stanowisk, w tym wielu historycznych, często z XIX i początków XX wieku. Współcześnie znany jest z Puszczy Białowieskiej (GUTOWSKI & JAROSZEWICZ 2001), Bieszczad (OLBRYCHT *et al.* 2015, 2019), Beskidu Wschodniego (KONWERSKI & SIENKIEWICZ 2002, BUCHHOLZ *et al.* 2011, 2013, HOLLY 2017), Beskidu Zachodniego (SIENKIEWICZ 2012), Górnego Śląska (PLEWA & NIEMIEC 2010, NIEMIEC 2017, BURY *et al.* 2021), Rostocza (BOROWIEC & IWAN 1989, PAPIŚ & MOKRZYCKI 2015), Wyżyny Lubelskiej (BYK 2001), Gór Świętokrzyskich (BIDAS & BUCHHOLZ 2007, MOKRZYCKI 2007) oraz Podlasia (PLEWA & NIEMIEC 2010, BOHDAN *et al.* 2021).

W Polsce północno-wschodniej, poza Puszcza Białowieską, gdzie znane są największe populacje *Rhysodes sulcatus*, gatunek ten był jeszcze odnaleziony w rezerwacie Góra Pieszczana we wschodniej części Puszczy Knyszyńskiej (PLEWA & NIEMIEC 2010) oraz w Nadleśnictwie Szczebra w Puszczy Augustowskiej (BOHDAN *et al.* 2021).

W trakcie badań prowadzonych w 2022 roku nad chrząszczami saproksylicznymi Puszczy Knyszyńskiej, stwierdzono drugie stanowisko tego gatunku w tym kompleksie leśnym. W dniu 22 kwietnia 2022 r. zaobserwowano jednego osobnika (Ryc. 1) w rozkładającej się kłodzie dębowej leżącej na ziemi w oddz. 42 leśnictwa Sławno w Nadleśnictwie Czarna Białostocka (UTM: FE53). Drzewostan w miejscu obserwacji to las świeży z panującym dębem w wieku blisko 250 lat. Starodrzew dębowy jest tam silnie przerzedzony z dobrze rozwiniętym drugim piętrzem utworzonym głównie z grabu (Ryc. 2). W siedlisku, gdzie obserwowano ten gatunek udało się również zaobserwować kilka osobników rzadkiego przedstawiciela Cleridae: *Dermestoides sanguinicollis* (FABRICIUS, 1787) – również umieszczonego w kategorii EN na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Ryc. 1. *Rhysodes sulcatus* – zaobserwowany osobnik (fot. D. Marczak).

Fig. 1. An observed individual of the *Rhysodes sulcatus* (photo D. Marczak)

Występowanie *Rhysodes sulcatus* w Puszczy Knyszyńskiej bez wątpienia świadczy o dużym potencjale przyrodniczym tego kompleksu leśnego. Mimo prowadzonej, zrównoważonej gospodarki leśnej, wiele fragmentów Puszczy Knyszyńskiej reprezentuje bardzo dobrze zachowane lasy o charakterze pierwotnym z całym zestawem gatunków typowych dla tych siedlisk: *Cucujus cinnaberinus*, (SCOPOLI, 1763), *Cucujus haematodes* (ERICHSON, 1845), *Boros schneideri* (PANZER, 1796), *Oxyporus mannerheimii* (GYLLENHAL, 1827), *Dermestoides sanguinicollis* (FABRICIUS, 1787), *Microrhagus pyrenaes* BONVOULOIR, 1782, *Otho sphondyloides* (GERMAR, 1818), *Peltis grossa* (LINNAEUS,

Ryc. 2. Starodrzew dębowy – środowisko obserwacji *Rhysodes sulcatus* (fot. D. Marczak).

Fig. 2. Old oak forest – habitat of observed *Rhysodes sulcatus* (photo D. Marczak)

1758), *Bothrideres bipunctatus* (GMELIN, 1790), *Mycetophagus ater* (REITTER, 1878) czy *Macroleptura thoracica* CREUTZER, 1799 (KWIATKOWSKI & MARCZAK 2020a, b, MARCZAK *et al.* 2021, 2023a, b, MOKRZYCKI *et al.* 2022).

PIŚMIENNICTWO

- BIDAS M., BUCHHOLZ L. 2007. Interesujące chrząszcze (Coleoptera) stwierdzone w Górach Świętokrzyskich. *Wiadomości entomologiczne* 26(4): 289–291.
- BOHDAN A., BARTOS W., SULEJ A. 2021. Pierwsze stwierdzenie *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) w Puszczy Augustowskiej oraz *Boros schneideri* (PANZER, 1796) w Puszczy Rominckiej. *Wiadomości entomologiczne* 40(3): online 9N: 3–4.
- BOROWIEC L., IWAN D. 1989. Nowe stanowiska reliktowych gatunków chrząszczy (Coleoptera) z Roztocza. *Przegląd Zoologiczny* 33: 439–440.
- BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., MICHALSKI R., SZYMCZUK R., KOBA Ł., SIENKIEWICZ P. 2011. Nowe dane o występowaniu *Rhysodes sulcatus* (FABR.) (Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w południowo-wschodniej Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 30(3): 179–181.
- BUCHHOLZ L., KUBERSKI Ł., MICHALSKI R., MELKE A., OLBRYCHT T. 2013. Chrząszcze Coleoptera z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i w jego okolicach. *Roczniki Bieszczadzkie* 21: 297–317.
- BURY J., MAZEPA J., NIEMIEC P. 2021. Nowe stanowiska zagłębka bruzdkowanego *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) w Lasach Murckowskich (Górny Śląsk) – charakterystyka siedlisk i zagrożenia. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 27(002): 1–15 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4663745>.
- BYK A. 2001 (2000). Interesujące chrząszcze (Coleoptera) odłowione w okolicach Hrubieszowa. *Wiadomości entomologiczne* 19(3–4): 195.
- ECKELT A., MÜLLER J., BENSE U., BRUSTEL H., BUBLER H., CHITTARO Y., CIZEK L., FREI A., HOLZER E., KADEJ M., KAHLEN M., KÖHLER F., MÖLLER G., MÜHLE H., SANCHEZ A., SCHAFFRATH U., SCHMIDL J., SMOLIS A., SZALLIES A., NÉMETH T., WURST C., THORN S., CHRISTENSEN R. H. B., SEIBOLD S. 2017. „Primeval forest relict beetles” of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. *Journal of Insects Conservation* 22: 15–28.

- GUTOWSKI J., JAROSZEWICZ B. 2001. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa: 404 pp.
- HOLLY M. 2017. Zagłębek bruzdkowany *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera – Rhysodidae) wykazany ze Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. *Roczniki Bieszczadzkie* 25: 419–422.
- KONWERSKI S., SIENKIEWICZ P. 2002. Przyczynek do poznania chrząszczy Beskidu Niskiego. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 1(1): 85–88.
- KWIATKOWSKI A., MARCZAK D. 2020a. Występowanie rzadkich gatunków chrząszczy saproksylicznych w lasach gospodarczych na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej (RDLP w Białymstoku). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 27(1): 55–71. <https://doi.org/10.35535/ffgp-2020-0005>.
- KWIATKOWSKI A., MARCZAK D. 2020b. *Cucujus cinnaberinus* (SCOPOLI, 1763), *Cucujus haematodes* (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Cucujidae) oraz *Boros schneideri* (PANZER, 1796) (Coleoptera: Boridae) w Puszczy Knyszyńskiej. *Wiadomości entomologiczne* 39(2): (10A): 23–26.
- MARCZAK D., KWIATKOWSKI A., SZAWARYN K. 2021. Potwierdzenie występowania *Oxyporus mannerheimii* GYLL., 1827 (Coleoptera: Staphylinidae) w Puszczy Knyszyńskiej. *Acta Scientiarum Polonorum Silvaram Colendarum Ratio et Industria Lignaria* 20(3): 179–183.
- MARCZAK D., LASOŃ A., KWIATKOWSKI A. 2023b. Goleńczykowate (Coleoptera: Eucnemidae) Puszczy Knyszyńskiej. *Acta entomologica silesiana* 31(005): 1–12 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7919109>.
- MARCZAK D., LASOŃ A., KWIATKOWSKI A., SZAWARYN L. 2023a. Contribution to the knowledge of fauna of the Knyszyńska Forest: longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). *Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29(002): 1–21 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7732067>.
- MOKRZYCKI T. 2007. Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy związanych z pniami, pp. 148–193, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- MOKRZYCKI T., BOHDAN A., KOWAL B., LASOŃ A., SZTABKOWSKA I. 2022. Rzadkie i nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla Puszczy Knyszyńskiej. *Wiadomości entomologiczne* 41(3): (16A): 20–25.
- NIEMIEC P. 2017. W Katowicach, czyli w... prastarej puszczy. *Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”* 1(43): 12–15.
- OLBRYCHT T., KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ M., TOMASIK Ł., FURGOŁ M., MELKE A. 2019. Pierwsze obserwacje zagłębka bruzdkowanego *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) i ponurka Schneidera *Boros schneideri* (PANZER, 1796) w Bieszczadzkiem Parku Narodowym. *Roczniki Bieszczadzkie* 27: 325–331.
- OLBRYCHT T., MELKE A., KUBERSKI Ł. 2015. Występowanie *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) i *Boros schneideri* (PANZER, 1796) (Coleoptera) w obszarach Natura 2000 „Bieszczady” (część wschodnia) i „Moczary”. *Roczniki Bieszczadzkie* 23: 189–197.
- PAPIS M., MOKRZYCKI T. 2015. Chrząszcze saproksyliczne (Coleoptera) obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym. *Leśne Prace Badawcze* 76(3): 229–239.
- PAWŁOWSKI J. 2002. *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787). Zagłębek bruzdkowany, pp. 1–447, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, pp. 1–155, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Eds.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.
- PLEWA R., NIEMIEC P. 2010. Nowe stanowiska *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 29(1): 58–59.
- SIENKIEWICZ P. 2012. Zagłębek bruzdkowany *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787), pp. 400–418, In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BARAN P. (Eds), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. II. Warszawa: GIOŚ, 519 pp.

Accepted: 23 May 2023; published: 19 June 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>